

YOSHLARNI YOT G‘OYALARGA QARSHI KURASHISHDA MILLIY TARBIYANING O‘RNI

Masharipova Gularam Kamilovna,
Alfraganus universiteti professori, falsafa fanlari doktori,
mobil: 90-930-95-82, masharipova.gularam2006@gmail.com
ORCID: 0009-0007-0788-2359

***Annotatsiya.** Maqolada Yangi O‘zbekiston yoshlari va ularning har qanday yot g‘oyalarga qarshi kurasha olish mas‘uliyatini oshirishda milliy tarbiyaning o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Globallashuvning shiddatli tus olishi va uning zararli oqibatlarini o‘rganishdan iborat. Globallashuv jarayonlari, uning ijobiy va salbiy jihatlari, ya’ni globallashuvning mazmun-mohiyati, uning ijobiy va salbiy jihatlari hamda Evropa madaniyati va muammolari yoritib berildi.*

***Kalit so‘zlar:** globallashuv, madaniyat, sivilizatsiya, qutbli dunyo, Sharq, G‘arb, meros, inqiroz, xavf-xatarlar, diniy aqidaparastlik, terrorizm, tarbiya.*

XX asrda dunyoda g‘oyaviy qarama-qarshiliklar keskin va murakkab tus olgan davr bo‘ldi. XX asr so‘ngida ikki qutbli dunyoning barham topishi, nisbiy muvozanatning buzilishi natijasida jahondagi mafkuraviy manzaralar tubdan o‘zgardi. Insoniyat tarixi – XXI asrga qadam qo‘ydi. XX asr tarix bisotidan o‘rin oldi. Mantiqan insoniyat o‘tmishdan tegishli saboqlar chiqarishi va XXI asrda tarix varaqlariga xijolatlik bilan bitiladigan voqea-hodisalarning sodir bo‘lishiga yo‘l qo‘ymasligi kerak edi. Qashshoqlik, ekologik muammolar, zaxiralar taqchiligi, ommaviy kasalliklar, diniy aqidaparastlik va terrorizm XX asrdan XXI asrga meros bo‘lib o‘tdi. Ustiga-ustak, ayrim kuchlarning urinishlari natijasi o‘laroq, xavf-xatarlar ro‘yxati yangilari hisobiga yanada kengaydi. Demografik inqiroz, demokratiya eksporti, ma‘naviy qashshoqlashuv, axborot urushlari, g‘arbona turmush tarzini tiqishtirish kabi xavf-xatarlar shundoq ham bezovta dunyoning tashvishlarini ko‘paytirdi. Odamzodning mavjud illatlarga qarshi kurashi qaysidir jihatdan afsonalarda tasvirlanadigan ko‘p boshli ajdar bilan olishuvni eslatadi. Ajdarning bitta boshi tanasidan judo qilinishi zahoti, shu joydan ikki-usta bosh o‘sib chiqishi bu mahluq bilan kurashish naqadar mashaqqatli ekanini ko‘rsatadi.

Ustoz Sadulla aka Otamuratovning ilmiy tadqiqotlarida globallashuv sharoitda millat va uning ma‘naviyatiga nisbatan yuzaga kelgan turli ko‘rinishga ega bo‘lgan xavf-xatarlarni tahlil qilishga, unda globallashuvning hozirgi zamon tamadduni bilan munosabatlari, milliy-ma‘naviy xavfsizlik tushunchasi, uning yuzaga kelish sabablari, mazmun-mohiyati, milliy ong rivojlanishining tendensiyalari, uning milliy o‘zlikni anglashda namoyon bo‘lish xususiyatlari, globallashuvning avj olish sharoitida milliy-ma‘naviy xavfsizlikni ta‘minlashni umummilliy g‘oyaga aylantirish zaruriyati kabi nazariy va amaliy jihatdan dolzarb masalalari chuqur yoritib berilgan [1, 430 b.; 2, 330 b]. Globallashuvning milliy ma‘naviyatimiz, an‘ana va marosimlarimiz, yoshlarimiz tarbiyasiga o‘tkazayotgan ta‘sirini o‘rganish sohasidagi hulosalar «Seriallar yoshlarimiz tarbiyasiga salbiy ta‘sir o‘tkazmoqda», «Uyatsiz epizodlarni televideniya ko‘rsatmaslik kerak»,

degan umumiy gapdan nariga o'tmayapti. G'arb mamlakatlari televideniesigina emas, atrofimizdagi ba'zi mamlakatlar televideniesida ham ko'rsatilayotgan yoki G'arbdan translyasiya qilinayotgan dasturlarga solishtirsa, televideniemizdagi o'ta behayo deb atalayotgan ko'rsatuvlar juda beozor va risoladagi ko'rinadi. Bu holat o'ta behayo deyilayotgan ko'rsatuvlarning yangi to'lqinini kutishimiz keraqligini anglatadi. Ma'naviy globallashuv xorijdan faqatgina o'shanday behayo tomoshalarning kirib kelishini bildiradimi? Bu savolga javob topishimiz uchun ma'naviyat sohasidagi globallashuvning tarixiga va mohiyatiga nazar tashlashimiz lozim [3, 172-b.].

Globallashuv turli mintaqadagi mamlakatlarning o'zaro ta'siri kuchayishi jarayoni ekan, unda iqtisodiy va ma'naviy ta'sir ko'pincha birgalikda kechishi kuzatiladi. Faqatgina, ayrim hollarda ular nisbatan mustaqil tarzda kechadi. Globallashuv tarixiga qarasa, qadim zamonlarda ham iqtisodiy va ma'naviy ta'sirlar yonma-yon kechganligini kuzatamiz. Masalan, o'rta asrlarda yurtimiz Buyuk Ipak yo'lini markazida bo'lganligi sababli ham G'arbning, ham Sharqning ta'sirida bo'lgan. G'arbdan Sharqqa borayotgan, Sharqdan G'arbgan borgan savdogarlar ham yurtimiz orqali o'tgan.

Ma'naviy jihatdan G'arbdan qolishmaydigan Sharq nima uchun ko'proq ta'sir o'tkaziladigan mintaqaga aylanib qoldi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, iqtisodiy ta'sir o'tkazish uchun iqtisodiy jihatdan boy bo'lish kerak. Biroq, ma'naviy ta'sir o'tkazish uchun ma'naviy boylarning o'zi kifoya qilmas ekan. Masalan, dunyoda eng qadimgi tamaddunlar o'lkasi bo'lgan Iroq keyingi yarim asr davomida, globallashuv jarayonida uzoq mamlakatlar u yoqda tursin, yon atrofdagi mamlakatlarga ham sezilarli ta'sir o'tkaza olmadi. Ma'naviy globallashuv jarayonlarini o'rganar ekanmiz, ma'naviy ta'sir o'tkazishning muhim sharti ma'naviy faollik degan xulosaga keldik [4, 67-68-bb.].

Mamlakat boy-madaniy tarixga ega bo'lsa-yu, hozirgi avlod o'sha ma'naviy boylar va an'analarni o'zlashtirmagan bo'lsa, u mamlakat ma'naviy ta'sir sub'ekti bo'la olmaydi va ob'ektligicha qoladi.

O'zgarishlarga qanchalik qarshilik ko'rsatilmasin, ular bari bir hayotimizga kirib kelaveradi. Ayniqsa, globallashuv jarayonidan o'zining g'arazli maqsadlari yo'lida foydalanuvchi kuchlar bor ekan, bu o'zgarishlardagi salbiy jihatlar ham kuchayib boradi. Binobarin, globallashuv jarayonining asosiy sub'ekti va harakatlantiruvchi kuchlari manfaatlariga xizmat qiladigan bunday sa'iy-harakatlardan ko'zlangan maqsad milliy manfaat va qadriyatlarga tayangan an'anaviy tafakkur tarziga zarba berib, butun dunyoda g'arbonsiz andozalarga asoslangan, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hamda madaniy jihatdan yagona tamaddun hukmronligini o'rnatishidan iborat. Bunday sa'y-harakatlarning hatarli jixati shundaki, uning boshqa tamaddunlar, xalqlar va davlatlar uchun qanday oqibatlar keltirib chiqarishi, masalan, yaqindagina mustaqillikka erishgan mamlakatlarning milliy manfaatlari, an'ana va qadriyatlariga qay tarzda ta'sir etishi mumkinligi global hukmronlikka intilayotgan kuchlarni u qadar tashvishlantirmaydi [3, 16-b.].

Darhaqiqat, «Millat bor ekan, milliy davlat bor ekan, uning mustaqilligi va erkinligiga, an'ana va urf-odatlariga tahdid soladigan, uni o'z ta'siriga olish, uning

ustidan hukmronlik qilish, uning boyliklaridan o‘z manfaati yo‘lida foydalanishga qaratilgan intilish va harakatlar doimiy xavf sifatida saqlanib qolishi muqarrar» [6, 3-b.].

Aslida, suverenitet davlat miqyosida oliy hokimiyatga egalikni, tashqi va ichki siyosatni olib borishdagi to‘la mustaqillikni anglatadi. Aynan suverenitet muayyan davlat mustaqilligining birlamchi sharti va belgisidir. Bu esa suverenitetning qisman yoki cheklangan shaklda mavjud bo‘la olmasligini anglatadi. Chunki suverenitet davlatning boshqa davlatlarga tobe bo‘lmay, qaram bo‘lmay yashashini, o‘zga kuchlar tomonidan boshqarilmay, birovlarining irodasiga bo‘ysunmay, mustaqil hayot kechirishini nazarda tutadi. Muhimi, davlat suverenitetining o‘rnatilishi mamlakatlar o‘rtasida tenglik qaror topishini shartlab qo‘yadi hamda mutelik, o‘zgalar hisobiga yashash, turli kamsitishlar, ortiqcha ta‘zim-tavozega yo‘l qo‘ymaydi. Davlat suvereniteti mustamlakachilikning har qanday shaklini, uning kamsituvchi tabiatini, u taqozo etadigan zo‘ravonliklarni inkor etadi [7, 16-b.].

Globalashuv jarayonlarini tahlil qilgan olimlar bu jarayonlarda davlatning rolini turlicha baholaydilar. Ayrim nazariyalarda globalashuv jarayonida davlatning roli tobora pasayib borishi uqtirilsa, boshqalarida uning o‘rni va ahamiyati o‘zgarmaydi, deb ta‘kidlanadi. Yana bir guruh olimlar esa globalashuv sharoitida davlat bilan davlatlararo tashkilotlar o‘rtasida siyosiy hokimiyat qayta taqsimlanib, davlat ularga o‘z suverenitetining bir qismini beradi [8, 389-b.], degan farazlarni ilgari surmoqda.

Hozirgi voqelikda milliy g‘oya va yot mafkuralar orasidagi munosabatlar mafkuraviy kurash, mafkuraviy qarshi turish, psixologik urush shakllarida kechmoqda. Yot mafkuralar mafkuraviy kurashlarning ming yillik uslublarini, shuningdek, zamonaviylashtirilgan uslublari: axborot maydonini egallab olish; mafkuraviy diversiya, siyosiy indoktrinatsiya, mafkuraviy infiltratsiya, dezorientatsiya, mafkuraviy qo‘poruvchilik harakatlarini qo‘llash orqali xalqimizda O‘zbekistonning buyuk kelajagiga ishonchsizlik uyg‘otishga, davlat siyosatini obro‘sizlantirishga, odamlarning o‘zini Vatan, millat himoyasidan chetga tortishga, loqaydlikka erishishga intiladilar. Bunda ular biror xususiy faktni umumlashtirish (ekstrapolyasiya), yolg‘onni haqiqatga o‘xshatib tasvirlash, kichik muammodan katta yolg‘on yasash, bir narsani takrorlayverish, tuyg‘uni aqldan ustun qo‘yish, tinglovchining shaxsiy manfaatni birinchi o‘ringa qo‘yib, (unga do‘st bo‘lib ko‘rinish) «hasratlashish», hukumatlarni xalqlarga yomon ko‘rsatish, millat dushmanlariga rahmdillik, hamfirklik tuyg‘ularini uyg‘otish, masalan odamlarga tanish, qadrdon ma‘lumotlarni ishlatib, (falon joyda falon voqea bo‘ldi), deb rostga yolg‘onni ulab yuborish uslublaridan mafkuraviy kurashda foydalanayapti.

Har qanday jamiyat bunday makkor tahdidlarni engishi uchun o‘zida ogohlik, mafkuraviy xavfsizlik, to‘kislik, jangovarlik, safarbarlik, umummilliy birlik kabi ijtimoiy sifatlarga ega bo‘lishi kerak. Buning uchun milliy istiqlol mafkurasining yot mafkuralarga qarshi kurash uslublari, jumladan, buzg‘unchi g‘oyalar mohiyatini fosh qilishga qaratilgan targ‘ibot, mafkuraviy monitoring va tahdidlar

mohiyatini xalqimiz ongi va qalbiga etkazish, jaholatga qarshi ma'rifat tarqatish uslublaridan doimo va hamma joyda foydalanish taqozo qilinadi [9, 339-340-bb.].

Yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash vositalari:

- ta'lim tizimining barcha turdagi bosqichlari uchun ijtimoiy ananalardan dasturlar asosida elektron darsliklar tizimini yaratish;

- telearxiv fondidan foydalangan holda dasturlar asosida mavzular bo'yicha video darslarni yaratish;

- muzeylar bilan hamkorlikda, ko'chma muzey mashg'ulotlarni reja asosida sifatli amalga oshirish;

- davlat arxivi materiallari asosida ko'rgazmali qurollar, video, audio yozuvlarni tayyorlash;

- yuqoridagi materiallardan foydalanish uchun internet tarmog'i orqali masofadan o'qitish uslubidan foydalanish tizimini yaratish.

Ma'lumki, har qanday kasallikning oldini olish uchun, avvalo, kishi organizmida unga qarshi immunitet hosil qilinadi, deyiladi asarda. SHunday ekan, yurtimizda yosh avlodni ona Vatanga muhabbat, boy tariximizga, otabobolarimizning muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun ularning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishimiz lozim. Toki, yoshlarimiz milliy o'zligini, shu bilan birga, dunyoni chuqur anglaydigan, zamon bilan barobar qadam tashlaydigan insonlar bo'lib etishsin. Ana shunda johil aqidaparastlarning axloq-odob tushunchalarini rad etadigan, bizga mutlaqo begona g'oyalari ham ularga o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi.

Insoniyatning azal-azaldan g'oyaga qarshi g'oya, fikrga qarshi fikr, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashib kelishi o'zgarmasdir.

Yosh avlodni ma'naviy tajovuzlardan himoya qilishda, xalqimizdagi uchrab turadigan va azaldan uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelayotgan noma'qul odatlarni anglash, ularni bartaraf etish yoki ular keltiradigan noxush holatlarning oldini olish bugunning zarurati hisoblanadi, chunki ular millat va jamiyatni ichdan kemiruvchi illatlardir.

Birinchi navbatda xudbinlik va loqaydlik, qarindosh-urug'chilik va mahalliychilik, koorupsiya va manfaatparastlik, boshqalarni mensimaslik kabi illatlardan jamiyatimizni butunlay xalos etish vazifasi, eng avvalo, keng jamoatchilikning, ayniqsa, ziyolilar, olim va adiblar, san'at va madaniyat ahli, o'zini ma'naviyat sohasiga bag'ishlangan insonlarning zimmasiga tushadi.

Odamzod va jamiyat hayotida og'ir asoratlar qoldiradigan hasad tuyg'usi avvalambor boshqalarni ko'rolmaslik, ularning yutug'idan quvonish o'rniga, kuyinish, ichiqoralik oqibatida paydo bo'ladi. Azal-azaldan ochiqko'ngil, samimiy va mehnatkash, yaxshilikni yuksak qadrlaydigan xalqimiz bunday illatlardan doimo hazar qilib keladi.

Ma'naviy hayotimizga jiddiy xavf soladigan yana bir illat bu – sotqinlikdir. Har qanday yovuzlikni sotqinlik keltirib chiqaradi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Ezgulik va haqiqatga sadoqati bo'lmagan, ularga ishonmagan odam qo'rqinchlidir. Tabiatida sotqinlik xususiyati bo'lgan odamning rahbarlik kursiga o'tirishi, tinchlik, osoyishtalikka rahna solishi aniq. Tarixdan

mamlakatda fuqarolar va davlatlararo urushlarning boshlanishiga ko‘pincha ana shunday sotqin kimsalar sabab bo‘lganligi ma’lum.

Mashhur faylasuflardan biri hayotiy haqiqatni chuqur tahlil etib, quyidagi haqqoniy fikrlarni bayon qilgan: “Dushmanlardan qo‘rqma – nari borsa, ular seni o‘ldirishi mumkin. Do‘stlardan qo‘rqma – nari borsa, ular senga hiyonat qilishi mumkin. Befarq odamlardan qo‘rq – ular seni o‘ldirmaydi ham, sotmaydi ham, faqat ularning jim va beparvo qarab turishi tufayli er yuzida xiyonat va qotilliklar sodir bo‘laveradi”.

Mafkuraviy tarbiya samaradorligi eng avvalo jamiyatni mafkuraviy tarbiyalashdan natija qanday bo‘lishi kerak ekanligini aniq belgilanishiga bog‘liq.

Vahhobiylik ham avval boshidan boshlaboq islom dinini tozalash, uni asli holatiga qaytarish, jamiyatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy, huquqiy hayotidagi mavqeini kuchaytirish, islomni hukmron dinga, davlatni esa kuch ishlatib islom davlatiga aylantirish, dinni modernizatsiya qilish, unga yangiliklar kiritishga qarshi qaratilgan siyosiy harakat sifatida yuzaga kelgan [10, 18-b.].

Yoshlarni g‘oyaviy ta’sir ko‘rsatish yo‘li bilan o‘z saflariga tortish masalasi vahhobiylar harakatida hamma vaqt ham asosiy o‘rin olib keldi. Ularning qarashlariga ko‘ra, yoshlarning bir marta o‘qigan namozi keksalarning etmish marta o‘qigan namozidan foydaliroqdir. Islom esa o‘z mohiyati jihatidan ijtimoiy hayotning ma’naviy asosi bo‘lganligi sababli, yoshlar turli ijtimoiy-siyosiy g‘oyalar va da’vatlarning, fan va texnika taraqqiyotining ta’siriga berilishi mumkin emas [11, 37-41-bb.].

XXI asrda ham g‘oyaviy tortishuvlar to‘xtamayapti. Shu bois xalqimizning ertangi mafkuraviy birligini ta’minlash g‘oyaviy tarbiyaning izchil, doimiy asosga qo‘yilishini taqozo etdi [12].

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash lozimki:

1. Diniy aqidaparastlik va boshqa yot mafkuralar eng avvalo yoshlarning ayrim qismining g‘oyaviy-siyosiy tajribasizligiga tayanadi. Yot mafkura va buzg‘unchi ta’sirlar bilan kurash mafkuraviy tarbiyada loqaydlik, befarqlik kayfiyatining har qanday ko‘rinishlariga murosasizlikni taqozo qiladi.

2. Qarshi targ‘ibot samaradorligining zaruriy tamoyillaridan biri - uning tezkorligida bo‘lib, unda muayyan mintaqaviy sharoitlarni, kishilarning yosh xususiyatlarini, oliy o‘quv yurtining u yoki bu muddatda hal qila olishi mumkin bo‘lgan mafkuraviy imkoniyatlarini hisobga olish ko‘zda tutiladi.

3. Shaxsning mamlakat ichkarisida va tashqarisida sodir bo‘layotgan voqealarni mustaqil tahlil qila olishi, mafkuraviy immunitetni mustahkamlaydi.

Chunki mafkuraviy tahdid o‘zining mazmuni, tamoyillari, uslublari va shakllariga ko‘ra murakkab hodisadir. Unga: Mustaqil O‘zbekistonning hayotiy yutuqlarini dalil-isbotsiz ataylab qoralash, mustaqillikka erishgan mamlakatlarning hammasida bor bo‘lgan umumiy muammolarni «faqat O‘zbekistonda bor» deb talqin qilish, erishilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat yutuqlari mohiyatini, hukumatimizning tashqi va ichki siyosatini soxtalashtirish, buzib ko‘rsatish; ayrim mamlakatlar turmush tarzi, siyosiy tizimini bir yoqlama ko‘kka ko‘tarish; milliy g‘oyalarimizni obro‘sizlantirish; ko‘p millatli O‘zbekistonda aholi o‘rtasida

ijtimoiy hamkorlikni buzishga qaratilgan kayfiyatlarni tarqatish va nizolar keltirib chiqarishga urinish; odamlarning diniy tuyg'ularini junbushga keltirish, diniy yovqarashni paydo qilish kabi yo'nalishlar xosdir.

Yot mafkuralar targ'ibotining «mehribonligi», «xolisligi» va «betarafligi», «yoqimliligi», «do'stonaligi»ning ortida nima yotganini doimo bilishlari lozim. Ya'ni ularning zamirida O'zbekistonning rivojlanib ketishiga qarab muntazam taktikasini o'zgartirib turuvchi jonsarak aqidaparastlik targ'iboti natijasi va amaliyoti yotganini, ularning an'anaviy fundamentalistik nazariya va g'oyalarni zamonaviy usullarda «jonlantirayotganini» tushunish zarur.

Adabiyotlar:

1. Отамуратов С. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. – Тошкент, 2012. – 430 б.
2. Sadulla Otamuratov. Globalization and national spiritual security. – Taameer Publications LLC (Michigan, USA/Hyderabad, India, 2024. – 330 p.
3. Shamsieva I. Yosh avlod ma'naviy rivojiga internetning ta'siri va axborot psixologik xavfsizlik muommosi. "Ijtimoiy fikr-inson huquqlari" jurnali №1, 2007, 172-bet.
4. Bekmatov A. Globallashuv, milliy an'analar va yoshlar tarbiyasi. // Yoshlarni milliy istiqlol g'oyasi ruhida tarbiyalash – Vatan tinchligi va xafvsizligini mustahkamlanish muhim omili" mavzusidagi Respublikaga ilmiy-amaliy anjuman materiallari. - Toshkent, 2004, 67-68 betlar.
5. Abbosxo'jaev, Umarova N., Qo'chqorov R. Mafkura poligonlaridagi olishuv. – Toshkent, «Akademiya», 2007. 14-15-betlar.
6. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – Toshkent, «O'zbekiston», 2000, 3-bet.
7. Abbosxo'jaev, Umarova N., Qo'chqorov R. Mafkura poligonlaridagi olishuv. – Toshkent, «Akademiya», 2007. 16-bet.
8. Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы. – Москва, «Ваклер», 2002, с. 389.
9. Masharipova G.K. Globallashuv va XXI asr yoshlari. // "Globallashuv va milliy-ma'naviy taraqqiyot tendensiyalari" Respublika ilmiy-amaliy anjumanidagi ma'ruzalar to'plami. (2015 yil 23 may) – T., 2015. - 339-340-betlar.
10. Yusupov E. Islomiy qadriyatlar va ekstrmizm. – Toshkent, 1999, 18-bet.
11. Masharipova G.K. Globallashuv jarayoni va ma'naviy tahdidlarning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri. // "Sog'lom avlod tarbiyasida ma'naviyatning o'rni" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Toshkent, 2014. - 37-41-betlar.
12. Машарипова Г.К. Глобаллашув жараёни тўғрисида замонавий ёндашувлар ва маданиятлараро интеграция масаласи.- «Мустақиллик шароитида халқимизнинг ғоявий тарбияланишининг долзарб масалалари» мавзусида онлайн республика миқёсида илмий-назарий анжуман. 2020-йил 5 май. - Б.521-524.